
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyésmérnöki és Biomérnöki Kar

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

**Gyógyszerkapszulák *in vitro* kioldódásának valós idejű
becslése**

Szakdolgozat

Készítette:

Varga Emese

Témavezetők:

Dr. Nagy Brigitta

Dr. Nagy Zsombor Kristóf

Budapest, 2022

Tartalomjegyzék

RÖVIDÍTÉS- ÉS JELÖLÉSJEGYZÉK	3
1. BEVEZETŐ	4
2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS	5
2.1. Folyamatos gyártástechnológia	5
2.2. Tervezett minőség	5
2.3. Folyamatfelügyelő- és analízáló eszközök	7
2.3.1. NIR-spektroszkópia.....	8
2.3.2. A NIR-spektroszkópia, mint PAT-eszköz használata	8
2.4. Valós idejű felszabadítás	9
2.5. <i>In vitro</i> kioldás	10
2.6. Kioldódás modellezése	11
2.6.1. Főkomponens elemzés és regressziós modellek.....	11
2.6.2. Mesterséges neurális hálók.....	12
2.7. Célkitűzések	13
3. MÓDSZEREK ÉS KÍSÉRLETEK	14
3.1. Felhasznált anyagok	14
3.2. Acetil-szalicilsav tartalmú kapszulák	14
3.2.1. Kalibráló kapszulák készítése.....	14
3.2.2. Folyamatos homogenizálás	16
3.3. Analitikai módszerek	17
3.3.1. NIR-spektrumok felvétele	17
3.3.2. Szemcseméret-eloszlás mérése.....	18
3.3.3. <i>In vitro</i> kioldódás vizsgálata.....	18
3.4. Kiértékeléshez használt matematikai módszerek	20
3.4.1. Főkomponens-elemzés	20
3.4.2. Részleges legkisebb négyzetek módszere	21
3.4.3. Mesterséges neurális hálózatok	22
4. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉS	23
4.1. NIR-spektrumok kvalitatív elemzése	23
4.2. Acetil-szalicilsav koncentráció meghatározása NIR-spektroszkópiával	24
4.3. <i>In vitro</i> kioldódás kvalitatív jellemzése	26
4.4. Kioldódás görbék jóslása	27
5. ÖSSZEFOGLALÓ	31
6. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS	32
7. IRODALOMJEGYZÉK	33

RÖVIDÍTÉS- ÉS JELÖLÉSJEGYZÉK

ANN	Mesterséges neurális háló (<i>Artificial Neural Network</i>)
API	Hatóanyag (<i>Active Pharmaceutical Ingredient</i>)
ASA	Acetilszalicilsav, aszpirin (<i>Acetylsalicylic acid</i>)
CMA	Kritikus anyagi tulajdonság (<i>Critical Material Attributes</i>)
CPP	Kritikus gyártási paraméter (<i>Critical Process Parameter</i>)
CQA	Kritikus minőségi paraméter (<i>Critical Quality Attributes</i>)
FDA	Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (<i>US Food and Drug Administration</i>)
MCC	Mikrokristályos cellulóz (<i>Microcrystalline cellulose</i>)
NIR	Közeli infravörös spektroszkópia (<i>Near Infrared Spectroscopy</i>)
PAT	Folyamatfelügyelő- és analizáló eszköz (<i>Process Analytical Technology</i>)
PCA	Főkomponens elemzés (<i>Principal Component Analysis</i>)
PLS	Részleges legkisebb négyzetek módszere (<i>Partial Least Squares</i>)
PSD	Szemcseméret-eloszlás (<i>Particle Size Distribution</i>)
QbD	Tervezett minőség (<i>Quality by Design</i>)
RMSE	Közepes négyzetes hiba (<i>Root Mean Square Error</i>)
RMSECV	Keresztellenőrzés közepes négyzetes hibája (<i>Root Mean Square Error of Cross Validation</i>)
RTRT	Valós idejű felszabadítás (<i>Real Time Release Testing</i>)
SNV	Sorstandardizálás (<i>Standard Normal Variate</i>)

1. BEVEZETŐ

A gyógyszeripar termékei a világ minden pontján jelen vannak, megbízható minőségük és azonnali elérhetőségük alapvető fontosságú a népesség számára. Az eddig többnyire használt gyártási folyamatokat szakaszos módon valósították meg, mely gyártástechnológia nem olyan gyors, robusztus, valamint flexibilis, ahogy azt a mai modern gyógyszeripari szektor igényelné. Továbbá a minőség tesztelése során nehézséget jelent, hogy gyártás utáni hosszadalmas analitikai mérések állnak csak rendelkezésre, a termékminőséget befolyásoló tényezők sokszor nem felderítettek. Emiatt az utóbbi évtizedekben az iparban jól megfigyelhető paradigmaváltás kezdődött, ahol a szakaszos technológiák folyamatos műveletekre való cserélését, a hatékony minőségellenőrzés kidolgozását, illetve módszereinek a gyártásba illesztését szorgalmazták, mely mind a gyógyszergyártás modernizálásához járulnak hozzá. Mindezek elősegítésére kezdeményezte az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (*US Food and Drug Administration, FDA*) a tervezett minőség (*Quality by Design, QbD*), a folyamatfelügyelő- és analizáló eszközök (*Process Analytical Technology, PAT*) és a valós idejű felszabadítás (*Real Time Release Testing, RTRT*) mint minőségbiztosítási alapelvek bevezetését az iparba. Ezen alapelvek megkövetelik a folyamatszintű szemléletet, segítségükkel a minőség a nyersanyagoktól kezdődően tervezhetővé válik.

A szakdolgozat célja volt a fent érintett területek – QbD, PAT, RTRT – gyakorlati lehetőségeinek tesztelése valós időben direkt módon nem mérhető kritikus paraméterek roncsolásmentes, gyors, akár in-line módon történő meghatározására, mely a PAT és RTRT legnagyobb kihívásai közt szerepel. Ehhez valós időben is alkalmazható PAT-eszközökkel (NIR-szonda, szemcseméret-mérés gépi látással) vizsgáltam szilárd gyógyszerkészítmények anyagi jellemzőit, gyártási paramétereit és ezek hatását az anyag *in vitro* kioldódására. Az eredmények értékelése többváltozós adatelemzési módszerekkel és a mesterséges intelligencia eszköztárával történt: a munka részét képezte a szükséges modellek fejlesztése, illetve a kioldódásgörbék jóslása mesterséges neurális hálók segítségével. A kutatómunka során elsőként sikerült megvalósítani folyamatos technológia során a gyártott kapszulák kioldódásának valós idejű meghatározását. Így a szakdolgozat eredményei további, komplexebb készítmények vizsgálatának alapjául szolgálhatnak, valamint hozzájárulhatnak olyan modellek építéséhez, melyek a későbbiekben valós készítmények gyártását segítik.

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Folyamatos gyártástechnológia

A gyógyszeripar és termékeinek fontosságát jól jelzi a szektorban jelenlévő folyamatos innováció és annak töretlen támogatása. A gyártási folyamatok nagy részét több évtizede szakaszos módon valósítják meg, mely technológia során az adott mennyiségű nyersanyag egyszerre kerül be a rendszerbe feldolgozásra, majd az elkülönített lépésekben legyártott sarzs a gyártósor végén egyben kerül ki [1]. Az eddigiekben alkalmazott, a folyamat végén teszteléses formában történő ellenőrzés hosszú állási időket és sokszor termék visszahívásokat eredményezett [2], továbbá a véletlenszerű hibaforrásokat sokszor nem volt képes feltárni [3], ugyanis azokat nem valós időben vizsgálta. Emiatt a 21. század magával hozta az igényt a korábbi technológia hiányosságának kiküszöbölésére, mely modernizáció egyik fontos tényezője a folyamatos gyártástechnológiára való átállás [4], ahol a betáplálás és az elvétel szimultán történik [1]. Az FDA által a folyamatos technológiákra vonatkozó ipari útmutatóból is kitűnik [5], hogy a korábban megfogalmazott alapelvek, úgy, mint a tervezett minőség és az a folyamatfelügyelő- és analízáló eszközök nagy mértékben összefonódnak a folyamatos gyártástechnológiával, annak megvalósításával.

2.2. Tervezett minőség

A gyógyszeriparban eddig alkalmazott minőségellenőrzés hátránya, hogy a folyamatok végén, tesztelés formájában történik, azonban az így utólag detektált problémák esetében már nincs lehetőség megelőző lépéseket tenni. Az így keletkezett selejt sarzsok azonban jelentős gazdasági problémát jelentenek [6], mely kiküszöbölésére az FDA szorgalmazta a tervezett minőség (*Quality by Design, QbD*) alapelveinek bevezetését az iparba. Ennek lényege, hogy a minőséget befolyásoló faktorok gyártás közbeni felderítésével és megfelelő kontrollálásával a minőség „beépíthető” a termékbe, ahelyett, hogy az utólagos tesztek számát növelnénk, ami nem feltétlenül javít a minőségen [7].

A QbD elve tulajdonképpen rendszer-, illetve gyártásszintű megközelítést jelent, melynek célja a kapacitásnövelés, a hatékonyság és termékminőség javítása [8]. A fejlesztéshez szükséges a folyamatok pontos ismerete, a paraméterek követése, valamint megfelelő minőségmenedzsment kidolgozása. Ennek fő lépései [7], [9]:

- 2.2.1. Először definiálnunk kell a céltermék profilját (*Target Product Profile, TPP*), mint amilyen a célzott klinikai hatás (pl. fájdalomcsillapító, altató hatású, stb), eltarthatóság vagy a kezelési időtartam (pl.: egy héten keresztüli adagolás).
- 2.2.2. Ezután a céltermék minőségi profilját (*Target Product Quality Profile, TPQP*) kell megadni, mely a TPP kvantitatív leírása: például a kívánt hatáshoz szükséges felszívódást vagy az elvárt eltarthatóságot milyen termékösszetétellel lehet elérni.
- 2.2.3. Így meghatározhatóak azok a kritikus minőségi paraméterek (*Critical Quality Attributes, CQA*) – például hatóanyagtartalom, vagy tablettaszilárdság – melyek az elvárt minőségi profilt befolyásolják.
- 2.2.4. A CQA-okhoz szorosan fűződnek a kritikus anyagi tulajdonságok (*Critical Material Attributes, CMA*) és a kritikus gyártási paraméterek (*Critical Process Parameters, CPP*) – például a szemcseméret mint CMA, vagy a préserő mint CPP – melyek a gyártási folyamat során együttesen definiálják a kimeneti anyag, illetve termék kritikus minőségi paramétereit.

1. ábra: A CMA, CPP és CQA kapcsolatát magyarázó ábra a 2.2.4. bekezdés alapján

- 2.2.5. Ezt követően a tervezési tér (*Design Space, DS*) és a gyártás szabályzási stratégiája (*Control Strategy, CS*) kerül kidolgozásra a CMA-k és CPP-k alapján. A DS a CPP-k és CMA-k kombinációjából létrejövő többdimenziós tér, amelyen belül flexibilisen változtathatók az utóbbi paraméterek a termék minőségének romlása nélkül. A CS célja, hogy a gyártást a paraméterek által definiált DS-en belül tartsa.

Azáltal, hogy a definiált tervezési téren belül a minőség biztosított, a gyártási paraméterek változtatását külön nem kell engedélyeztetni a hatóságoknál. A QbD paradigma gyakorlatba való átültetése - vagyis CMA-k és CPP-k felderítésére, kontrollálása ezen keresztül a DS meghatározása és fejlesztése – a PAT eszközökkel valósítható meg. A QbD irányelvei alapján a kísérletek statisztikai megtervezése (*Design of Experiments, DoE*) lehetséges, mely által a folyamatok optimaláshoz szükséges kísérletek száma lecsökkenthető, a minőségi profil

szempontjából releváns kritikus paraméterek a PAT-eszközök által szolgáltatott információ alapján felderíthetők.

2.3. Folyamatfelügyelő- és analizáló eszközök

A folyamatfelügyelő- és analizáló eszközök (*Process Analytical Technology, PAT*) elvének megvalósítását és gyakorlatban való aktív felhasználását az FDA a 2000-es évek óta szorgalmazza, hogy a gyógyszeriparban minél előbb megvalósulhasson a termékminőség valós idejű tesztelése. A 2004-ben kiadott útmutatóban [11] a PAT-ot az FDA az alábbi módon definiálja: olyan rendszer, mely a kritikus értékek folyamat közbeni mérésével valósítja meg a folyamat tervezését, analizálását, illetve kontrollálását, azon céllal, hogy a végső termék minőségét biztosítsa. Ezeken a méréseken keresztül felderíthető a gyártási paraméterek (*Process Parameters, PP*) közti kapcsolatok, ezáltal a gyártási folyamat jól definiált lesz, ennek köszönhetően pedig a kritikus paraméterek (CPP) száma csökkenthető [12]. PAT-eszköznek tekinthetők az egyszerű egyváltozós mérési módszerek (pl. hőmérséklet-, vagy pH-mérés), de olyan fejlett roncsolásmentes analitikai módszerek is mint az IR- és Raman-spektroszkópia, vagy akár a már in-line megvalósítható HPLC-s mérések is. Például antitestek előállításánál például 2D-HPLC módszerével in-line követték fehérjeaggregátumok képződését, mely az előállítás kritikus minőségi paramétere [13].

A valós idejű analitikai mérőműszereken kívül a PAT eszköztárba tartoznak a többváltozós adatelemzési módszerek, a tudásmenedzsment, illetve a folyamatszabályzási eszközök is [14]. Az egyre többféle PAT eszköz megjelenése magával hozta a sokváltozós adathalmazok feldolgozására alkalmas kemometriai módszerek használatát, ugyanis az analitikai mérőműszerek által szolgáltatott információ többváltozós adatkészlet [15]. Például a közeli infravörös (*Near Infrared, NIR*) szonda által felvett spektrumok a hullámszámmal megegyező oszlopszámú és a mintaszámmal megegyező sorszámú mátrixot jelentenek.

Analizátorként nagyon gyakran alkalmaznak az iparban NIR-, illetve Raman-spektroszkópiát szilárd gyógyszerkészítmények elemzésekor gyors és roncsolásmentes működésük miatt [16] [17]. További előnyük, hogy nem igényelnek mintaelőkészítést [18], valamint a vizsgálandó anyag bármilyen halmazállapotban mérhető ezekkel a módszerekkel. PAT-eszközként széleskörű felhasználásukra az iparban is több példa található: NIR-spektroszkópiával a granulálás nyomon követése, nedvességtartalom meghatározása, porok szemcseméret meghatározása; Raman-spektroszkópiával a fluidágyas szárítás végpontjának monitorozása, az API minőségi analízise és homogenitásvizsgálat is megvalósítható [19] [20].

NIR-szondát folyamatos homogenizáló sorhoz csatolva, az is kiderült például, hogy a szonda a hatóanyag (*Active Pharmaceutical Ingredient, API*) koncentrációjának meghatározásakor érzékeny a porsűrűsége és a por áramlási sebességére [20].

2.3.1. NIR-spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia ún. rezgési-spektroszkópia típusába tartozik, mely a molekula atomjainak rezgő mozgásával foglalkozik. A mozgás hatására az atomok közti kötéshosszak, illetve kötésszögek változhatnak, tulajdonképpen egyes kötésekhez egyéni rezgések rendelhetők. A minta infravörös fénnel való besugárzásakor a gerjesztés hatására megváltoznak a rezgési-, illetve forgási átmenetek, melyek sávos spektrum formájában kvantitatív és kvalitatív információt szolgáltatnak a mérendő anyagról. A gerjesztés az anyag és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásakor történik, mely kölcsönhatás háromféleképpen valósulhat meg: a sugárzás elnyelődik (transzmissziós módszer), visszaverődik (reflexiós módszer), vagy a minta bocsájtja ki (emissziós módszer). Az infravörös sugárzás hullámhossztartománya három kategóriába osztható: közeli infravörös (*Near Infrared, NIR*, $12820 - 4000 \text{ cm}^{-1}$), analitikai vagy közepes infravörös (*Mid Infrared, MIR*, $4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$), illetve távoli infravörös tartományra (*Far Infrared, FIR*, $400 - 33 \text{ cm}^{-1}$). A NIR-spektroszkópia előnyét gyógyszeripari felhasználás szempontjából a kombinációs sávok és rezgési felhangok felvétele jelenti, ugyanis ezek a különböző kötésekben résztvevő hidrogénatom másodrendű kölcsönhatásai (N-H, C-H, O-H kötések) miatt több rezgés összegeként jönnek létre, vagyis a spektrum igen információgazdag [21]. Ezeknek a kölcsönhatásoknak köszönhetően a jel kiszélesedik, de az abszorbancia csökken a sávok átfedése miatt, így a foton a minta mélyebb rétegeibe is képes eljutni, mely képessé teszi a módszert szilárd halmazállapotú anyagok vagy akár tabletták mérésére is [22]. Hátránya a módszernek, hogy a másodrendű kölcsönhatások miatt vizes közegű minták nem mérhetőek általa.

2.3.2. A NIR-spektroszkópia, mint PAT-eszköz használata

A NIR-spektroszkópia folyamatkövető eszközként való felhasználása roncsolásmentes és gyors mérési technikájának köszönhetően terjedt el. Ezek az előnyök lehetővé teszi a módszert több gyógyszeripari folyamat során (például tablettázás vagy porok homogenizálása) az API valós idejű kvalitatív és kvantitatív meghatározására.

Szilárd gyógyszerkészítmények gyártása során a főbb formulálási lépésekben a hatóanyag egyenletes eloszlását a legnehezebb biztosítani és monitorozni, ez kiváltképp igaz a porok homogenizálásakor [23]. Számos kutatás foglalkozott ezzel a problémával [24]–[26],

eredményeik szerint a NIR-szonda gyártósorhoz kapcsolása megfelelő eszköz a porhomogenitás ellenőrzésére. Körforgós tablettázó elé csatolva a NIR-szondát a homogenizálás különböző teljesítményénél monitorozták az API koncentrációját: a kutatás során azt találták, hogy poradagolás sebessége a tabletták hatóanyagtartalmát nagymértékben befolyásolja [27]. Továbbá amorf szilárd diszperziók vizsgálatokor [28] a homogenizáló sorhoz kapcsolt NIR-szonda mind a por homogenitásának ellenőrzésére és a hatóanyag koncentrációjának valós idejű nyomon követésére alkalmasnak bizonyult. A NIR-spektroszkópiát nagyon sokszor Raman-spektroszkópiával közösen használják, mint PAT-eszközt, mivel a két módszer egymást komplementere [29]. Tablettázás során nem csupán a porhomogenitás, hanem a gyártási paraméterek is változó minőségű terméket eredményeznek: NIR-, illetve Raman-szonda együttes használatával a préserő, illetve a lubrikáns-mennyiség hatása felderíthető volt [30]. A préserő változását a NIR-, a lubrikáns mennyiségének megváltozást a Raman-szonda tudta megfelelően detektálni. Szilárd minták térképezésekor együttesen használva a két módszert a hatóanyag kvantitatív analízise is végrehajtható, mely információt a Raman-spektrumok szolgáltatják, és a nedvességtartalom is meghatározható, melyet a NIR-spektrumok alapján állapítottak meg [31]. A két módszer közti választást a kutatások során a hatóanyag fényabszorpciós tulajdonságai, a vizsgálat során releváns spektrumtartomány, illetve az analízis kívánt sebessége határozza meg, azonban együttes használatukkal többféle paraméter párhuzamos ellenőrzése valósítható meg [32].

2.4. Valós idejű felszabadítás

A QbD- és PAT-elvek gyártásba való illesztésével a folyamat jól definiáltsága, pontos ismerete és valós idejű követése valósítható meg, ezáltal a termékek off-line tesztelése is kiváltható lesz valós idejű felszabadítással (*Real Time Release Testing, RTRT*). 2009-ben az alábbi módon fogalmazták meg az RTRT elvét: képesség a folyamat közbeni és/vagy végtermék minőségének értékelésére és biztosítására a folyamat adatai alapján, amelyek jellemzően a mért anyagi jellemzők és a folyamatszabályozás kombinációi [33].

Az RTRT-vel a megfelelő CQA-k, azon keresztül pedig a termék minőségének biztosítása érhető el: a PAT-eszközök által valós időben mért értékekre épített modellek alapján jósolhatóvá válnak a sok esetben nem mérhető CQA-k, így ezek alapján monitorálhatóak és kontrollálhatóak a CMA és CPP értékek [34]. Folyamatos tablettázás módszerével gyártott tablettákat at-line módon analizáltak NIR-szonda segítségével, a felvett spektrumokból Weibull-modellel becsülték a kioldódást [35]. Tabletták, illetve kapszulák gyártása során ilyen

kritikus anyagi jellemzők például a szemcseméret-eloszlás (*Partical Size Distribution, PSD*): a nagyobb szemcseméret nagyobb szórást eredményez a hatóanyag eloszlásában [36], illetve a kioldásra is befolyással lehet [37]. Mindazonáltal a formulálás során is hozzájárulhat a szemcseméret változása az egységesség romlásához: például nedves granulálás során az adagoló a változó PSD miatt nem tudta a szükséges betáplálást biztosítani [38]. A nedvességtartalom is CQA-ként definiálható, mivel a nedves granulálás eredményezi, azonban CMA-ként is tekinthetünk rá, mert befolyásolhatja például a termék törési szilárdságát [34]. Folyamatparaméterek, úgy, mint a préselő, is befolyásolhatják a termék minőségét: préselő változása hatással van a tabletták tömegek egységességére, mely így változó mennyiségű API-t eredményez a sarzsban [39]. Az összetétel egységességének romlása befolyásolja a gyógyszer viselkedését: hatóanyagleadását, szétesését, illetve a felhasználó szempontjából fontos jellemzőket. Szilárd gyógyszerkészítmények ezen tulajdonságait kioldás formájában vizsgálják, mely off-line, nem valós időben, roncsolásos módon történik, ez azonban a gyártásközi váratlan változások okozta minőségromlást csak hosszadalmas mérések árán képes felmérni.

2.5. *In vitro* kioldás

A szájon át adagolandó gyógyszerek klinikai hatásának tesztelése több évtizede *in vitro* kioldódás formájában történik. Mivel nincs más olyan egyszerű, rutinszerűen alkalmazott készítménytesztelési forma, ami ennél pontosabban jellemezné a gyógyszer *in vivo* viselkedését, így a kioldás szabályozási követelménnyé vált az iparban [40]. A módszer a hatóanyag szilárd formából való felszabadulását vizsgálja, annak időfüggését a formulálási paraméterektől.

Nagy kihívást jelent, hogy a kioldódás sok anyagi jellemzőtől és folyamatparamétertől függ, melyeket nehéz nyomon követni, hogy azok hatását a kioldódásra megállapíthassuk. Több kutatás is vizsgálta anyagi jellemzők és folyamatparaméterek hatását a szilárd készítmények szétesésére: a hatóanyag oldódási képessége, mint anyagi jellemző önmagában befolyásolja a tabletták feloldódását, azonban a szétejtő anyagok típusa is jelentős sebesség növekedést eredményez [41]. A formulálás során megváltozhat a tabletták porozitása és a szétesési idő, melyek befolyásolja a kioldást: a növekvő tablettázási préselő hatására lassabb szétesés tapasztalható, mely elnyújtja a kioldást [42]. Az *in vitro* kioldódás a termék egy kritikus minőségi tulajdonsága, az ezt befolyásoló tényezők (CMA-k, CPP-k) felderítése sok kutatás célja volt. Zaborenko és társai nedves granulálással gyártott tabletták kioldódását vizsgálva több CMA-t (pl. tabletták keménysége, hatóanyag szemcsemérete, granulátum

térfogatsűrűége), illetve CPP-t (pl. homogenizáló fordulatszám, őrlés során a rácsméret) azonosítottak. [43].

2. ábra: Nedves granulálás során gyártott tabletták kioldódását befolyásoló paraméterek ábrázolása Isikawa-diagramon, Zaborenko és társai 2019-es cikke alapján [43]

A fenti ábra jól szemlélteti, hogy mennyi gyártási paraméter, illetve anyagi jellemző megváltozása okozhat eltérést a kívánt minőségben, mely minőség a kioldódással jellemezhető. Mindamelllett, hogy sok paraméter befolyásolhatja, a kioldódás nem mérhető direkt, valós időben PAT-eszközökkel. A mérés kivitelezése oldószerekkel történik, mely drágítja a módszert, időigényes és a minta roncsolásával jár, továbbá kevés készítmény vizsgálható vele egyszerre. Emiatt fontos az ezen paraméterekre épített kioldódásmodellek fejlesztése, mely a kioldás valós idejű nyomon követését valósíthatná meg. Többen foglalkoztak ezzel, többek közt Raman- és NIR-spektrumokra épített neurális hálók által jósolták növekvő préserővel formulázott tabletták kioldását [44].

2.6. Kioldódás modellezése

2.6.1. Főkomponens elemzés és regressziós modellek

A kioldódások modellezésekor nehézséget okoz, hogy CPP és CMA értékeket mérésekor nagy számú változót generálunk: például egy darab NIR-spektrum több száz hullámhossz értéken mért abszorbancia-görbét jelent; ami több spektrum felvételekor a mért hullámhosszak számával megegyező sorból és a minták számával megegyező számú sorból álló mátrixot eredményez. A főkomponens elemzés (*Principal Component Analysis, PCA*) a dimenzió csökkentése mellett a variancia okát is felderíti: tabletták kioldódás görbéinek becslésekor a különböző préserővel gyártott tabletták Raman-spektrumaival épített PCA kimutatta, hogy a

transzmissziós Raman-spektrumok varianciájának 99%-át a préselő okozza [45]. A főkomponens elemzéshez hasonló a részleges legkisebb négyzetek módszere is (*Partial Least Squares, PLS*). PLS-regressziót alkalmaztak tabletták bevonása során a különböző részlépésekben felvett NIR-spektrumokra; az épített PLS-modell a bevonat vastagságában és a nedvességtartalomban fellépő változásra is érzékeny volt [46]. PLS és PCA segítségével NIR-spektrumok alapján vizsgálták tablettákon alkalmazott nyíró hatást, melynek növelésével az API kioldódása is csökkent [47]. Változó mennyiségű Eudragit NE 30D hatóanyagtartalmú tabletták esetében az alkalmazott PCA kimutatta, hogy az API százaléka korrelációt mutat a törési erővel, illetve az épített PLS-modell 99%-os R^2 értékkel becsülte a kioldódott anyagmennyiséget [48]. A formulálási lépések hatását vizsgálták a kioldódásra különböző keménységű tabletták esetében: a felvett NIR-spektrumokra épített PLS-modell által becsült és a mért kioldás görbék megegyeztek [49]. Vizsgálták továbbá a tablettá-összetétel hatását a hatóanyag kioldódásra infravörös kémiai képalkotással (*Near Infrared Chemical Imaging, NIRCI*): a különböző segéd-, illetve szétejtő anyagok szemcseméretének befolyásoló hatása az épített Weibull-PLS modell segítségével felderíthető volt [50].

2.6.2. Mesterséges neurális hálók

A mesterséges neurális hálók (*Artificial Neural Networks, ANN*) olyan matematikai modellek, melyek az emberi agy működéséhez hasonlóan az adatok közti összefüggéseket és mintákat ismerik fel, mely tudást tanulással szerzik [51]. Az így kapott összefüggések tehát empirikusak, és nem lineáris kapcsolat is lehetséges a bemenet és a kiment közt [52], ami képessé a neurális hálókat arra, hogy egy összetett folyamat során (mint amilyen a kioldódás is) a befolyásoló tényezők közti összefüggéseket modellezzék.

A kioldódás, illetve a hatóanyag megfelelően elnyújtott hatását többen is vizsgálták ANN-ök alkalmazásával: például Simões és munkatársai a háló bemeneteként használt anyagjellemzők közül a szemcseméretet találták a legnagyobb befolyásúnak [53]. Ugyancsak Simões és társai szilárd lipidek extrúziója során az extrúder hosszát, átmérőjét és az extrúzió időtartamát használták a háló bemeneteként, az épített hálók mely a kioldódásban tapasztalt eltéréseket képesek voltak jóslni [54]. Egy másik kutatás során különböző préselővel gyártott tabletták NIR-, és Raman-spektrumait, illetve a mért préselőt használva a hálók bemeneteként, kimutatható volt, hogy a növekvő préselő okozta keménység csökkenti a hatóanyag felszabadulásának sebességét [44]. Kutatócsoportunkban az elsők közt valósították meg tabletták kioldódás görbéinek becslését NIR-, illetve Raman-spektrumokra épített neurális

hálók által: megállapították, hogy mind a NIR-, mind a Raman-spektrumon alapuló modellek képesek voltak megjósolni a vizsgált tabletták oldódási profilját [55] [56]. Mindegyik kutatás eredménye a neurális hálók gyors és hatékony alkalmazhatóságát bizonyította a kioldódás modellezésének esetében, sok esetben jobb eredménnyel, mint a lineáris regressziós modellek esetében.

2.7. Célkitűzések

Az irodalomban számos példa van a NIR-, és Raman-spektroszkópia, mint PAT-eszközök használatára, illetve az általuk mért értékekre épített modellek jól használhatóak a kioldódásgörbék jóslására. Számos kutatás foglalkozott a kioldódást befolyásoló anyagi és folyamatparaméterekkel is, mint amilyen a hatóanyag szemcseméret-eloszlása is, ami nagy eltéréseket okozhat a termék egységességében. Így ennek a munkának a célja volt, hogy a szemcseméretet vizsgáljuk a kioldódásra: a szemcseméret változását folyamatos homogenizálás során, valós időben nyomon kövessük NIR-spektroszkópia segítségével, majd a spektrumokkal olyan regressziós modelleket építsünk, amelyek a folyamat során képesek a koncentrációt becsülni. Továbbá célunk volt olyan neurális hálók építése, amelyek a homogenizálás során vett minták szemcseméretét, koncentrációját vagy NIR-spektrumát használva bemenetként az ezekből gyártott kapszulák kioldódását modellezi.

3. MÓDSZEREK ÉS KÍSÉRLETEK

3.1. Felhasznált anyagok

A kísérletek során acetil-szalicilsavat (*Acetylsalicylic acid*, ASA) használtunk a porkeverékek hatóanyagaként; töltőanyagként pedig mikrokristályos cellulózt (*Microcrystalline cellulose*, MCC). A kioldódásvizsgálatok során a kioldóközeg pufferálásához tömény (cc. 37 %) sósavból készült oldatot használtam. A felhasznált anyagokat az alábbi táblázat összegzi.

1. táblázat: A kísérletek során felhasznált vegyszerek összegzése

NÉV	JELÖLÉS/MEGNEVEZÉS	FUNKCIÓ	ANYAGLEÍRÁS
acetil-szalicilsav	ASA	hatóanyag	fehér kristályos anyag (Sigma-Aldrich)
mikrokristályos cellulóz	MCC	töltőanyag	fehér kristályos anyag, (Vivapur 200)
sósav	HCl	puffer	színtelen folyadék, cc. 37 %-os

3.2. Acetil-szalicilsav tartalmú kapszulák

3.2.1. Kalibráló kapszulák készítése

A kapszulák esetében a kioldódásprofil, egyszerűbb formulázásuk miatt, kevesebb paramétertől függ. Ezért munkámban kapszulák kioldódásának vizsgálatával foglalkoztam, modellkészítményként 20 m/m% acetil-szalicilsavat és töltőanyagként mikrokristályos cellulózt tartalmazó kapszulákat használva. Előkísérleteinkben megállapítottuk, hogy a készítmény kioldódását kritikusán csak a hatóanyag szemcsemérete befolyásolja. Ezért a modell fejlesztéséhez különböző szemcseméret-eloszlású hatóanyaggal készült porkeverékeket gyártottam. A kioldódáson kívül a kapszulák másik kritikus paramétere a hatóanyagtartalom-egységesség, ezért a szemcseméret-eloszláson kívül a hatóanyagtartalmat is változtattam.

Összesen 30-féle kalibráló porkeveréket gyártottam. Minden mintát 5 g mennyiségben állítottam elő. A különböző szemcseméretű hatóanyagokat az ASA alapanyagból szitálással nyertük, egy CISA BA 200N (Barcelona, Spanyolország) szitasort használva. A használt szitafrakciók: <63 µm, 63-100 µm, 100-150 µm, 150-200 µm, 200-300 µm, 300-500 µm. Ezen kívül a szitafrakciókból keverékeket (pl.: 63-100 + 100-150 µm) is előállítottam a kalibráló

szemcseméret-eloszlások számának növeléséhez. Ekkor a különböző frakciók ugyanakkora százalékban lettek bemérve: a 20 m/m% összes hatóanyagtartalomból 10-10 m/m%-ban volt jelen a két különböző csoport. Minden szemcseméretű hatóanyaggal többféle koncentrációjú porkeveréket gyártottam, illetve a kiértékeléshez használtam a tiszta ASA frakciókat is (100% ASA tartalom) és az MCC alapanyagot is (0% ASA tartalom). Az így gyártott minták adatait a 2. táblázat foglalja össze. A mintákból 150-200 mg mennyiségeket kapszulákba töltöttem a kioldódásvizsgálatokhoz.

2. táblázat: A kalibráló sor pontos adatai

ASA szitafrakció határok [μm]	ASA-koncentráció [m/m%]
<63	5
<63	15
<63	17.5
<63	20
<63	25
<63	100
63-100	22.5
63-100	100
100-150	15
100-150	17.5
100-150	25
100-150	100
63-100 + 100-150	20
150-200	15
150-200	22.5
150-200	100
200-300	20
200-300	100
150-200 + 300-500	20
300-500	5
300-500	15
300-500	20
300-500	22.5
300-500	25
300-500	100
szítálatlan	5
szítálatlan	15
szítálatlan	20
szítálatlan	100
MCC	0

3.2.2. Folyamatos homogenizálás

A kifejlesztett kioldódásbecslési és hatóanyagtartalom-meghatározási módszereket célunk volt használni folyamatos technológiával gyártott porkeverékek jellemzésére is. Ezért egy folyamatos homogenizálási kísérletet valósítottunk meg, melynek célja volt 20 % ASA és 80 % MCC összetételű porkeverék folyamatos előállítás.

A kísérlet során az MCC-t és az ASA-t két külön volumetrikus adagolóval adagoltuk. A két por homogenizálását egy TS16 QuickExtruder® (Quick 200 Ltd, Hungary) típusú, kétcsigás extrúder végezte, 0,3 kg/h termelékenységgel. A homogenizált porkeverék az extrúderből közvetlenül egy szállítószalagra lett továbbítva, ahol egy NIR-szondával in-line végeztük a homogenizátumról a spektrumfelvételt. A spektrumokat valós időben értékeltük ki a kutatócsoport által fejlesztett Matlab script segítségével.

Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk, hogy a fejlesztett hatóanyagtartalom-meghatározási és kioldódásbecslési módszer képes-e a folyamatos homogenizálás során esetlegesen felmerülő hibákat detektálni, a hatóanyag szemcseméretét direkt változtattuk a kísérlet során. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy az alapanyag (szitálatlan) ASA mellé időnként zavarásként különböző szitafrakciókat (<63 µm és 300-500 µm frakciók) is tettünk a hatóanyag adagolójába. A kísérlet elején az egyensúly beállása érdekében csak szitálatlan ASA-t adagoltunk, majd az 5. percben nagy szemcseméretű frakciót (300-500 µm). 14 és fél perckor az adagolóban maradt nagy szemcseméretű porhoz kicsi frakciót (<63 µm) adtunk, majd a kísérlet 20. percében megint a nagy szemcseméretű port töltöttük az adagolóba. Végül a 24. percben megint szitálatlan ASA-t raktunk az adagolóba. A kísérlet során a szállítószalagról 19 mintát is vettünk, ezeknek a mintavételeknek az idejét feljegyeztük. A vett mintákból 150-200 mg mintamennyiségeket kapszulákba töltöttünk a kioldódásvizsgálatokhoz.

A mintavétel időpontjai, illetve a zavaró szitafrakciók adagolása alapján a várt szemcseméret a 3. táblázatban láthatók.

3. táblázat: A folyamatos homogenizálás során vett minták időpontja és várt szemcsemérete

Minta neve	Mintavétel időpontja [perc:másodperc]	Várt ASA-szemcseméret [μm]
F1	0:0	szitálatlan
F2	1:30	szitálatlan
F3	3:30	szitálatlan
F4	4:30	szitálatlan
F5	6:00	~szitálatlan + 300-500 μm
F6	9:30	300-500 μm
F7	10:30	300-500 μm
F8	12:30	300-500 μm
F9	14:30	
F10	15:30	300-500 μm + <63 μm
F11	17:00	<63 μm
F12	17:30	<63 μm
F13	18:30	<63 μm
F14	19:30	<63 μm
F15	21:30	~<63 μm + 300-500 μm
F16	23:00	300-500 μm
F17	24:00	~300-500 μm + szitálatlan
F18	25:30	szitálatlan
F19	27:45	szitálatlan

3.3. Analitikai módszerek

3.3.1. NIR-spektrumok felvétele

A kalibráló porkeverékek reflexiós NIR-spektrumai Bruker MPA Multi-Purpose FT-NIR Analyzer (Bruker OPTIK GmbH, Németország) típusú spektrométerrel lettek felvéve, a műszerhez tartozó Opus 7.5-ös szoftver segítségével. A mérések nagy intenzitású Tungsten fényforrással történtek, a reflexiós mérések detektálására alkalmas PbS detektorral. A spektrométer többfunkciós: reflexiós és transzmissziós módon is lehetséges mérni; illetve a készülék folyamatokhoz kapcsolása egy szondán keresztül valósítható meg. A porok spektrumainak felvétele a szondával történt (melybe a referencia beépített): 12490 - 4000 cm^{-1}

tartományban, 8 cm^{-1} felbontással, 32 scan szám mellett. Minden off-line mért porkeverék 10 ismétléssel lett lemérve. Egy spektrum felvétele körülbelül fél percig tartott.

A folyamatos homogenizálás nyomon követése in-line, és a valós időben vett 19 minta off-line reflexiós spektrumának felvétele is a Bruker FT-NIR spektrométer szondájával történt. Az in-line mérés során a szonda a $12490\text{-}4000 \text{ cm}^{-1}$ tartományban vett fel spektrumokat. Az off-line minták mérése 10 ismétléssel, ugyancsak $12490\text{-}4000 \text{ cm}^{-1}$ tartományon, 32 scan számmal történt.

3.3.2. Szemcseméret-eloszlás mérése

A porok szemcseméret-eloszlását kamerás méréssel, gépi látással határoztuk meg. A képek fevételéhez egy Canon 650D (Canon, Japán) DSLR kamerát és egy Canon EFS 18-55 mm (Canon, Japán) makrolencsét használtunk. UV-felvételek történtek 6 db UV LED-et tartalmazó körlámpa segítségével a $380\text{-}395 \text{ nm}$ -es tartományban (Apokromat Kft., Magyarország). A felvételek készítése előtt a mintákból vett port egy fekete papírra terítettük úgy szét, hogy a szemcsék között ne legyen átfedés. A rendszer kalibrálása QPCard 101 v3 mm referenciaskálával (Argraph Corp., NJ, USA) történt, egy pixel mérete $1,5 \mu\text{m}$ volt. A képek kiértékelése a csoportunkban korábban kifejlesztett módszerek használatával történt, amiről részletek Mészáros és munkatársai munkájában olvashatók [57]. A mérések eredményeképpen a szemcseméret térfogat-, és számalapú eloszlását kaptuk, melyek az épített neurális hálók egyik lehetséges bemeneteként szolgáltak. A mérési módszer jelenleg at-line módon használható, azaz a folyamatos gyártás mellett gyorsan, de mintavételezéssel végezhető el. Maga a fényképek elkészítése és a kiértékelés azonban valós idejű lehet, így a mintavételezés automatizálásával potenciális in-line PAT-eszközként használható.

3.3.3. *In vitro* kioldódás vizsgálata

A hatóanyag kioldódási profiljában (100% kioldódásra normált görbe esetén) nem vártunk különbséget az azonos szemcseméretre tartozó, de különböző mennyiségű ASA-t tartalmazó minták között. Ezért, illetve a kioldódáshoz használt kalibrációs tartomány miatt, a kioldódás-vizsgálathoz a kalibráló sor közel $20 \text{ m/m}\%$ -os hatóanyagtartalmú és a folyamatos homogenizálás során vett 19 mintából készültek kapszulák. A folyamatosan gyártott porkeveréket tartalmazó kapszulákból 6 mintának a kioldódástesztjét végeztük el a modell tesztelése érdekében. A kioldott minták adatait a 4. táblázat foglalja össze.

4. táblázat: Kapszulák adatai

Minta neve	Szemcsefrakció [μm]	ASA koncentráció [m/m%]
100-150	100-150	17,5
150- 200 + 300-500	150- 200 + 300-500	20
63-100 + 100-150	63-100 + 100-150	20
63-100	63-100	22,5
150-200	150-200	22,5
300-500	300-500	20
szitálatlan	szitálatlan	20
200-300	200-300	20
<63	<63	25
F1	szitálatlan	
F3	szitálatlan	
F8	300-500	
F10	63+300-500	
F12	<63	
F14	<63	

A kapszulák kioldása Hanson SR8-Plus (Chatsworth, Kalifornia, USA) típusú készülékben történt, az alábbi körülmények között: 900 cm^3 0,1 M-os HCl kioldóközegben, 100 rpm keverési sebesség mellett, 37°C -on, 2 órás mérési idővel, mely alatt 17 mintavétel történt (0, 2 majd 5 percnél, majd 35 percig minden ötödik percben, utána 10 percenként). A mérést hamisíthatja, ha a kapszulák lebegnek, így ennek elkerülésére spirál alakú süllyesztőt használtunk. A hatóanyag koncentrációját a kioldókészülékhez csatolt Agilent 8453 UV-VIS spektrofotométerrel on-line mértük, a kioldótartályokból pumpával került a minta az 1 ml-es küvettákba.

A kioldódás során felvett spektrumok alapján az idő függvényében meghatározható volt a kioldódott hatóanyag százaléka. A gyártott kapszulák kioldódás-százalékai az abszorbancia értékekből egyváltozós módszerrel, az alábbi egyenlet alapján történt:

$$\text{koncentráció} \left[\frac{\text{mg}}{\text{l}} \right] = 224,1409 \cdot A(228\text{ nm}) + 2,2170$$

ahol A a mért abszorbancia. A kalibrációs egyenes illeszkedésének jóság $R^2 = 0,99611$. A mérés során az acetyl-szalicilsav egy része szalicilsavvá (*Salicylic acid*, SA) hidrolizál, mely változásra az UV-spektrumok érzékenyek, a maximum abszorbancia csúcsok 2-3 nm-rel arrébb

tolódhatnak (pl. 75% ASA-25% SA esetében a maximum 231 nm-nél jelentkeznek). Körülbelül 5 %-os SA jelenlétig az alábbi korrigált kalibrációs egyenletet használtuk.

$$\text{koncentráció } \left[\frac{\text{mg}}{\text{l}} \right] = 252,5854 \cdot A(229 \text{ nm}) + 0,8885$$

A kiértékelés során 100%-ra normáltuk a kioldódott koncentrációt, vagyis az utolsó mért kioldódás értékkel leosztottuk a többi időpontban vett értéket.

3.4. Kiértékeléshez használt matematikai módszerek

A hatóanyagtartalom és a kioldódás meghatározása többváltozós adatelemzéssel történt, melynek két főbb típusa a kvalitatív, illetve a kvantitatív módszerek. A mérések kiértékelése során használt három főbb módszer közül a PCA kvalitatív és az ANN és a PLS kvantitatív. A modellek építéséhez a MATLAB R2020a (MathWorks, USA) szoftvert használtam. A PLS és a PCA modelleket a szoftver a 8.8.1. verziójú PLS Toolbox (Eigenvector Research, USA) bővítményével építettem, míg a neurális hálók építéséhez a Deep Learning Toolbox 14.0 verzióját használtam.

3.4.1. Főkomponens-elemzés

A NIR-spektrumok információtartalmát először főkomponens-elemzéssel vizsgáltuk. A főkomponens elemzés során az eredeti spektrális változók (dimenziók) számát csökkentjük, úgy, hogy egymástól független változókat (főkomponenseket) hozunk létre az eredeti, kapcsolatban álló változók kombinációjából, a mintákban lévő varianciának a lehető legnagyobb mértékben való megtartásával. A létrehozott főkomponensek közül az első az adathalmazban fellépő variancia legnagyobb százalékát magyarázza meg; a második kisebb mértékben járul hozzá a varianciához és így tovább.

A PCA-val az ismert szemcseméret-eloszlású és koncentrációjú kalibráló sor NIR-spektrumait elemeztük. A PCA által felderíthető, hogy a spektrumok közötti különbségekért milyen százalékban felel a porkeverékek szemcsemérete és ASA-koncentrációjának változása. Az adatelőkészítés első lépéseként a kalibráló sor NIR-spektrumai azonos intenzitás skálára lettek normálva sorstandaridzáással (*Standard Normal Variate, SNV*). A zajok kiszűrésére és az alapvonal simítására Savitzky-Golay féle deriválást alkalmaztam az alábbi paraméterekkel: első deriváltat használtunk, 17 pontra illesztettük a simító, másodrendű polinomot, valamint súlyozást használtunk (weighted tails). Végül az átlagra centrálás által az intenzitásértékek számtani közepe nullára lett illesztve. Az adatelőkészítés után kiválasztható volt az a

hullámszám tartomány, amelyben a legnagyobb szórás volt látható. A kalibráló mintákra illesztett modellt felhasználtuk a folyamatos homogenizálás során vett 19 minta jellemzésére is.

3.4.2. Részleges legkisebb négyzetek módszere

A folyamatosan homogenizált porkeverék koncentrációbecslését PLS-sel valósítottuk meg. A részleges legkisebb négyzetek módszere a PCA-hoz hasonlóan az eredeti változókból hoz létre új, független változókat, azonban a PLS során az új változók létrehozásakor (látens változók) a függő változókkal való kovarianciát vesszük figyelembe [58]. Ezek után a látens változók és a függő változók (koncentrációk) között illesztjük a lineáris regressziós görbét.

A PLS-modell kalibrációjához először a kalibráló porok 390 NIR-spektrumát átlagoltam ki, majd az átlagolt spektrumok lettek az kalibrációs adatkészleteként (X) betöltve. Az Y kalibrációs adatkészlete egy korábban készült porkeverék sor NIR-spektrumai voltak, melyben az ASA-koncentrációja 0-100 m/m%-ban van jelen. Adatelőkészítésként a NIR-spektrumokra SNV-t és átlagra centrálást használtunk. Az adatelőkészítést követően az épített modell keresztellenőrzése 'venetian blind' módszerrel történt, minden tizedik érték kihagyásával (10 splits). A módszer neve a tartományok felosztására és a kihagyott tartományok jelölésére utal, mely egy redőny léceinek sávok elhelyezkedésére hasonlít. A hiba csökkentésére a változó kiválasztás a spektrumokon intervallum PLS (*iPLS*) és genetikus algoritmus (*GA*) alapján történt. Az épített próbamodellek a közepes négyzetes hiba (*Root Mean Square Error, RMSE*) értékek alapján, illetve az alkalmazott keresztellenőrzés közepes négyzetes hibája (*Root Mean Square Error of Cross Validation, RMSECV*) alapján hasonlíthatóak össze. Az RMSE érték a valódi ($y_{i, \text{valódi}}$) és a modell által számított ($y_{i, \text{számított}}$) érték közötti eltérést adja meg, vagyis a relatív hibát, a modellek optimalizálása során ennek minimalizálása a cél.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_{i, \text{számított}} - y_{i, \text{valódi}})^2}{n}}$$

Az *iPLS* alkalmazásakor a modell a spektrumokat változóablakokra bontja, majd megkeresi azt az ablakot, amelyre a legkisebb *RMSECV* értékű modell építhető. Ezután szisztematikusan hozzáadva egy-egy változóablakot új modellt épít, addig amíg az *RMSECV* érték már nem csökken, vagyis nem javul a modell. Ezt nevezzük *forward* módszernek. Az *iPLS*-t különböző méretű változóablakokkal futtattam le (70, 80, 85, 90, 95 ablakméret), a lehető legkisebb *RMSECV* megtalálásának céljából. A genetikus algoritmus során a spektrumok ugyancsak

változóablakokra (gének) lettek bontva, a velük épített modellek (egyedek) az RMSECV-k (életrevalóság) alapján lettek összehasonlítva. Az így kiválasztott változóablakok véletlenszerű kombinációjával található meg az a változóablak-kombináció, ami a legjobb modellilleszkedést adja. A genetikus algoritmus futtatásakor a populációméret 128, a generációk maximalizált száma 100, a kezdeti változóablak mérete 50 volt. A látens változók száma 1 és 10 között változhatott. A keresztellenőrzés során, összefüggő blokkokra bontottam az adatkészletet. A változókiválasztás során az épített modellek az RMSECV értékek és becült koncentráció alapján lett összehasonlítva. A modell tesztelése a folyamatos homogenizálás során in-line felvett spektrumokkal történt.

3.4.3. Mesterséges neurális hálózatok

A neurális hálók által bizonyos bemeneti paraméterek alapján a mintákból gyártott kapszulák mért kioldódásgörbéi mint kimenetek becsülhetőek. A neurális hálók működésükben és felépítésükben is hasonlítanak az emberi agyhoz, a hálókat is neuronok alkotják, melyek hasonló tulajdonságaik alapján rétegekbe sorolhatóak. A neuronok szerepe, hogy a bemeneti adatok és kimeneti adatok közötti összefüggést felderítsék, úgy, hogy a bemeneti adatokhoz adott súlyt rendeljenek, az alapján, hogy a kimenetek kiszámításában azok mennyire szignifikánsak.

A legjobb kioldódáspredikációs modell építése érdekében többféle bemeneti paraméter használatát is teszteltem: a minták szemcseméretének térfogat-, illetve számalapú eloszlását; NIR-spektrumait, a NIR-spektrumokból a PLS-moddal számolt ASA-koncentrációt, illetve ezek kombinációit. Kimenetként pedig a kapszulák 17 pontból álló kioldódásgörbéit becsültem. Az ANN-k építése előtt a NIR-spektrumok dimenziócsökkentése PCA-val valósítottam meg, mely modell ugyanarra a változóterületre lett építve, mint amit a spektrumok kvalitatív elemzésekor használtam. Az alkalmazott adatelőkészítés SNV és átlagra centrálás, míg a használt főkomponensek száma 5 volt. A tanítás során először optimalizálnom kellett a hálóban lévő rejtett neuronok számát, ehhez a hálót szisztematikusan 1 és 10 közötti neuronszámmal, 10 ismétléssel építettem, majd a tanító és teszt eredmények f_1 (*különbségi faktor*) és f_2 (*hasonlósági faktor*) értékei alapján kiválasztható volt az optimális neuronszám. Az f_1 és f_2 értékek az alábbi egyenletek alapján számítható:

$$f_1 = \frac{\sum_{t=1}^n |R_t - T_t|}{\sum_{t=1}^n R_t} \cdot 100$$

$$f_2 = 50 \cdot \log \left(100 \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n (R_t - T_t)^2}} \right)$$

ahol n a mérések száma, t a mérések időpontja, R_t a valós, T_t pedig a számított kioldódás-százalék. Az f_1 érték a relatív hibát adja meg, értéke 0 és 15 között elfogadható, míg az f_2 a mért és a számított görbe hasonlóságát számszerűsíti, elfogadási tartománya 50 és 100 között van. A kiválasztott neuronszámmal 100 ismétléssel építettem újra az optimált háló, aminek az oka, hogy a háló építésekor a súlyok inicializálása véletlen folyamat, így a hálók újratanítása különböző eredményt adhat. A 100 háló tanításával így becsülhető a modell várható értéke, illetve a konfidenciaintervallum is. A különböző bemenetekkel épített hálókat ezután a folyamatos homogenizáláskor gyűjtött minták szimulációjára használtam a kapott f értékek és a jósolt kioldódásgörbék alapján összehasonlíthatóak voltak a hálók és kiválasztható lett a kioldódás görbék jóslására legalkalmasabb ANN.

4. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉS

4.1. NIR-spektrumok kvalitatív elemzése

Munkám célja az volt, hogy modelleket fejlesszek a hatóanyag szemcseméretétől függő kioldódás, illetve a hatóanyagtartalom PAT-módszerekkel történő meghatározására. Ezért először azt vizsgáltam, hogy a NIR-spektroszkópia alkalmas lehet-e ennek a két faktornak (szemcseméret, hatóanyagtartalom) a detektálására. Ehhez a kalibrálóporkeverékek NIR-spektrumait főkomponens-elemzéssel tanulmányoztam.

A 3.3.1. fejezetben leírt módon épített PCA modell első főkomponense (PC 1) a spektrumok varianciájának 89,43 %-ért felelős. A második főkomponens (PC 2) a variancia csupán 4,29 %-át magyarázza, a harmadik főkomponens (PC 3) 1,17 %-át. A többi PC 1 %-nál kevesebb varianciáért felelős, így ezeket már elhanyagolhatónak tekintettem. A főkomponens-együtthetők (*score*) ábrázolásakor jól látszik (lásd 3.ábra), hogy a minták változói a kalibrációs porok szemcseméret-eloszlások trendjét követik, vagyis a NIR-spektroszkópia alkalmas volt a szemcseméret és az ASA-koncentráció változásának meghatározására.

A megépített modell a folyamatos minták spektrumai alapján megfelelően becsülte a minták szemcseméret-eloszlását, a jósolt értékek közel azonosak a várt értékekkel. Az ábrán a mérés indításakor (F1) és leállításakor (F19) vett minta a 0 % koncentrációhoz közel esik, a szemcseméret-tartomány középértékéhez. Ez megfelelően mutatja a szitálatlan hatóanyag

adagolásának kezdetét, illetve a hatóanyag kifogyását az adagolóból. Az F11-F14 minták a kis szemcseméretű tartományba esnek, ez is a várt ($<63 \mu\text{m}$) értékeket tükrözik, hiszen ekkor a kísérlet során ilyen szemcsefrakciójú port adagoltunk. Az in-line mért adatok is követték a kalibrációs minták trendjét, vagyis a NIR-szonda a folyamat valós idejű nyomon követésére is alkalmas volt (az ábrázolhatóság miatt csak az off-line mért minták lettek ábrázolva). A fenti eredmények konklúziójaként megállapítható, hogyha a kioldódás csak a PSD-től függ, akkor az osztályozás már elegendő a termék minőségének valós idejű jelzésére, mivel következtethetünk belőle arra, hogy a kioldódás megfelelő, vagy sem.

3. ábra: PCA score-ok ábrázolása

4.2. Acetil-szalicilsav koncentráció meghatározása NIR-spektroszkópiával

A folyamatosan homogénizált minták koncentráció becslésére PLS-modellt építettem, a jó modell 3 látens változóval épült, 2,22 RMSECV és 2,05 RMSEC értékkel. A modellépítés során nehézséget okozott, hogy a PSD nagymértékben befolyásolja a becslés pontosságát, illetve inhomogenitási problémát okozhat. Ezért a folyamatos homogénizálás során használt korábban épített modellt továbbfejlesztettem, a változó PSD-ű kalibráló mintákat is figyelembe véve. Az végleges modell kalibrációs görbéje az alábbi ábrán látható, az illeszkedés jósága $R^2 = 0,9967$.

A modellépítés során alkalmazott változókiválasztások nem javítottak szignifikánsan a modellen, ezért a spektrumok teljes tartományát használtam a modellben.

4. ábra: PLS-modell kalibrációs egyenese

A NIR-szonda által in-line felvett spektrumokat alapján a kész modellel becsülhetőek voltak azok koncentrációi. Az 5. ábrán látszik, hogy a folyamatos homogenizálás közben nagymértékben változott a homogenizált por összetétele: 7 perc környékén a koncentráció nagyjából 10 %-ot változott, illetve 17 és 21 perc között 5 % alá lecsökkent, mikor kis PSD-ű (<math><63 \mu\text{m}</math>) adagoltunk, ugyanis kitapadás történt az adagolóban. A 20 % névleges koncentrációt átlagosan 10 %-os szórással sikerült tartani, ami igazolja a szemcseméret nagy hatását a hatóanyag egységes eloszlására. Az off-line vett 19 minta NIR-spektrumait alapján becsült koncentrációk jól illeszkednek az in-line minták görbéjére, vagyis az épített modell alkalmas volt a NIR-spektrumok alapján off-line és in-line is követni a hatóanyagkoncentrációt.

5. ábra: Off-line minták koncentrációi összehasonlítva és az in-line mért koncentrációkkal

4.3. *In vitro* kioldódás kvalitatív jellemzése

A folyamatos homogenizálás során gyártott kapszulák és a kalibráló porok kioldása során a kapott kioldódásprofilokon keresztül vizsgálható a szemcseméret hatása a kioldódásra. A kapott kioldódás profilokon a szemcseméret hatása jól megfigyelhető: a kalibráló porok közül a nagyobb szemcseméretűek elnyújtottabb kioldódást eredményeznek, továbbá a kevert frakciójú poroknál is a várt eredmény látszik, vagyis a két összekevert frakció kioldódási sebessége közti értéket kaptuk.

A folyamatos minták kioldódás görbéi korrelálnak a becsült szemcseméretükkel: az adagolás elején szitálatlan ASA-t töltöttünk az adagolóba, ami minden frakciót tartalmaz, ez alapján az ebben az időben vett minták (F1-F5) a legkisebb, 63 μm alatti és a legnagyobb, 300-500 μm szemcseméretű por kioldódása közé kell esnie. Utána 300-500 μm PSD-ű port adagoltunk (F6-F9), majd 63 μm alattit (F10-F14), majd megint 300-500 μm szemcseméretűt (F15-F16), legvégül újra szitálatlant (F17-F19). Az ábrán jól látszik, hogy mindez teljesül: a szitálatlan ASA-t tartalmazó F1 és F3 minták kioldódása a 300-500 μm szemcseméretű minták (F8, F10) és a 63 μm alatti szemcseméretűek (F10, F12) közé esik. Továbbá a szemcseméret hatása a kioldódásra is megmutatkozik: a 300-500 μm PSD-ű minták kioldódása a leglassabb, míg a 63 μm alatti szemcseméretűeké a leggyorsabb.

6. ábra: Kalibráló porokból gyártott kapszulák kioldódás görbéi

7. ábra: Folyamatos mintákból gyártott kapszulák kioldódás görbéi

4.4. Kioldódás görbék jóslása

A különböző bemenetekre épített neurális hálók eltérő jósággal becsülték a tanító és teszt adatkészlet kioldódás profiljait. Először az ASA-MCC keverékek térfogatalapú szemcseméret-eloszlását és az ASA koncentrációt definiáltam bemenetként (ASA+PSD(VB)) modell, majd a keverékek számalapú szemcseméret-eloszlását és az ASA-koncentrációt (ASA+PSD(NB)), végül a NIR-spektrumokat. Az ASA-koncentrációkat az előző fejezetben bemutatott modell alapján a NIR-spektrumokból nyertem. A keverékek szemcseméret-eloszlása mellett azért kellett az ASA-koncentrációt is bemenetként használni, mert a koncentráció függvényében az ASA-MCC keverék szemcseméret-eloszlása is változik.

A hálók tesztelése a 6 random kiválasztott folyamatos minta (F1, F3, F8, F10, F12, F14) kioldódásgörbéivel történt. Az alábbi két ábrán a NIR és az ASA+PSD(NB) modell által jósolt görbék láthatóak az F1, F3, F10 és F12 validáló kapszulák esetében. A kék görbék a hálók becsült értékeit, míg a piros görbék a mért kioldódás-százalékokat ábrázolják. A két külön modell által jósolt görbéket összehasonlítva, megállapítható, hogy az ASA+PSD(NB) modell pontosabban jósolta a mért kioldódás profilokat, mint a NIR modell. Például, az F10 és F8 minták esetében a becsült (kék) és a mért (piros) görbe közt szemmel láthatóan nagyobb a különbség a NIR modell esetében, valamint az f_2 értékek is kisebbek, mint az ASA+PSD(NB) modellnél.

8. ábra: A validáló kapszulák közül az F1, F3, F10 és F12 kioldódás görbéi a NIR háló által jósolva (kék görbe-becsült értékek; piros görbe-mért értékek)

9. ábra: A validáló kapszulák közül az F1, F3, F10 és F12 kioldódás görbéi az ASA+PSD(NB) háló által jósolva (kék görbe-becsült értékek; piros görbe-mért értékek)

A mért és a különböző hálók által becsült görbék közti hasonlóságot számszerűsítve az f_1 , f_2 értékek mutatják az alábbi táblázatban. Látható, hogy a tanításra és a validálásra is megfelelően kicsi f_1 és nagy f_2 értékeket kaptam, így ezek alapján a modellek jól tudják becsülni a kioldódást. Az f -értékek alapján a legpontosabb tanítást a számalapú-eloszláson alapuló modellel értünk el, a legpontatlanabbnak pedig a NIR-modell mutatkozik. Megfigyeltük azt is, hogy a validáló értékek rosszabb illeszkedést mutatnak, mint a tanítók, ez a modellek túlillesztésére utalhat, ami a továbbiakban több tanító adat használatával javítható lehet.

5. táblázat: Az épített neurális hálók f -értékei

Háló bemenete	Optimalizált neuronszám	Tanító f_1 átlag	Tanító f_2 átlag	Validáló f_1 átlag	Validáló f_2 átlag
NIR	1	4,632	62,798	6,490	55,895
ASA+PSD(VB)	1	3,828	68,614	5,579	61,827
ASA+PSD(NB)	1	3,803	68,989	5,355	60,806

Azonban a hálók pontossága csupán az f_1 , f_2 értékekből nem állapítható meg, ugyanis a kioldódásgörbék között viszonylag kis különbségek vannak, amik az f_1 , f_2 értékekben nem mindig adnak nagy különbséget. Ezért összehasonlítottam a folyamatos minták kapszuláira a különböző modellekkel jósolt kioldódásprofilokat. Megvizsgáltam, hogy a várt szemcseméret-zavarások megjelennek-e a becsült kioldódásokban. A 8. ábrán a kioldódás 5. percében mért kioldódásértékek láthatók a különböző modellekkel becsülve.

10. ábra: Modellek összehasonlítása a kioldódás 5. percéje alapján

Az ábra is mutatja, hogyha a háló bemeneteként csupán a NIR-spektrumokat használjuk, akkor a modell az idő függvényében nem jósolja ugyanolyan jósággal a kioldódott hatóanyag mennyiségét, mint ahogy a koncentráció és a szemcseméret-eloszlás alapján. A szemcseméret térfogat-, illetve számalapú eloszlására és koncentrációra, mint bemenetre épített modellek közel azonos eredménnyel jósolták idő függvényében a kioldódást. A legjobb modellnek az (ASA+PSD(NB)) adódott, a szemcseméret hatását a kioldódásra megfelelően jósolta. A kioldódás lassult, mikor a 300-500 μm PSD-ű port adagoltuk (F4 és F5 közötti, illetve az F15 és F16 szakasz csökkenő meredekségű, a kioldódás-százalékok csökkentek), valamint felgyorsult, mikor a 63 μm alatti (F7) vagy a szitálatlan szemcseméretű ASA-t adagoltuk (F16). A szitálatlan hatóanyag a legkisebb, 63 μm alatti frakciót is tartalmazza, így az eredmény megfelel az elvárásoknak, a várt szemcseméret-hatást a kioldódás során valós időben megfelelően sikerült meghatározni.

Ezek alapján tehát a számalapú szemcseméret-eloszlást, illetve az in-line NIR-spektrumokból számolt ASA-koncentrációkat együttesen használva, lehetséges a porkeverékekből készülő kapszulák kioldódásának előrejelzése. Azt is érdemes kiemelni, hogy a NIR-spektrumok főkomponens-elemzésével csoportosítási szinten lehetett jelezni a jelentősen eltérő szemcseméret-eloszlást, ami hibás kioldódáshoz vezet. Így valós időben lehetséges a termék minőségének jellemzése, ami lehetőséget ad akár visszacsatolós szabályzáson keresztül azonnali beavatkozásra is és így a selejtes termékek gyártásának elkerülésére, ami a további munka része lehet.

5. ÖSSZEFOGLALÓ

A gyógyszeripar egyik legnagyobb kihívása a gyógyszerkészítmények egységes minőségének biztosítása, az azt befolyásoló hatások felderítése. Az utóbbi évtizedben a hatékony minőségbiztosítás érdekében az FDA szorgalmazta a QbD és PAT paradigma gyártásba való átültetését, amely irányelvek eszközeivel a minőséget befolyásoló tényezők felderíthetőek. Szilárd gyógyszerkészítmények esetében ilyen befolyásoló tényező lehet a szemcseméret-eloszlás, mely a termék egységességét rontja, annak kioldódására gyakorolt hatása szignifikáns. Eddig számos kutatás irányult már a kioldódást befolyásoló kritikus paraméterek vizsgálatára, azonban mivel a kioldódásvizsgálat a készítmény roncsolásával jár, valamint a formulálás végén történik, így valós időben direkt módon nem mérhető. Ezért a szakdolgozat során célom volt olyan valós időben, direkt módon nem mérhető kritikus paraméterek roncsolásmentes meghatározása PAT-eszközökkel, melyek az *in vitro* kioldódásra hatással vannak.

Ehhez folyamatos homogenizálás során, valós időben NIR-szondával és gépi látással vizsgáltam a hatóanyag szemcseméretét és koncentrációját, mely paraméterek hatása a kioldódásra kemometriai modellezéssel felderíthető volt. A modellezés keretein belül kalibrációs és a homogenizálás során vett minták spektrumaira PCA-t alkalmaztam, mellyel a NIR-szonda alkalmasságát vizsgáltam a szemcseméret és a hatóanyagtartalom detektálására. A homogenizálást in-line nyomon követve, a valós időben felvett NIR-spektrumokból PLS-regresszióval a hatóanyag koncentrációját tudtuk meghatározni. A valós időben mért spektrumokra, illetve a koncentráció és szemcseméret adatokra neurális hálót építve közvetlenül meghatározható volt az idő függvényében kioldódott anyag mennyisége.

Így munkám eredményeként elsőként sikerült roncsolásmentes módon, modellezésen keresztül, valós időben becsülni gyógyszerkapszulák kritikus minőségi paramétereit, a kioldódást. Ez lehetőséget biztosít a továbbiakban akár visszacsatolásos szabályzás megvalósítására, amivel a selejtes termékek gyártása elkerülhető lehet. Ez jelentős gazdasági érdeke minden gyógyszergyárnak, illetve a betegek számára is biztosítja a termékminőséget. A munkámban használt NIR-spektroszkópia in-line használható eszköz, míg a szemcseméret-meghatározáshoz használt gépi látási elrendezés jelenleg at-line használható a gyártósor mellett. A további munka során a gépi látással történő szemcseméretmérés in-line megvalósítása is célkitűzés lehet.

A szakdolgozat eredményei hozzájárulhatnak olyan ipari készítmények gyártásának segítéséhez, amiket folyamatos technológiákkal gyártanak, illetve a fejlesztett modellek a folyamatok és a termékek minőségbiztosítását valós időben tehetik lehetővé. A dolgozat eredményei kiindulópontként szolgálhatnak komplexebb készítmények – például tabletták – minőségét befolyásoló paraméterek felderítéséhez és valós idejű meghatározásához is. Tabletták esetében a formulálás sokrétűsége, illetve sok összetevőjük miatt fontos nem csak a szemcseméret, hanem a gyártási paraméterek (pl. préserő) és több anyagi jellemző (pl. lubrikáns, szétejtő típusa és mennyisége) vizsgálata is, ami szintén a további munka részét képezheti.

6. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a munka létrejöheszen. Elsősorban köszönöm szépen témavezetőimnek, Nagy Brigittának a sok segítséget és tanácsot, mellyel a szakdolgozatom elkészítése során támogatott, illetve Nagy Zsombor Kristófnak, hogy lehetővé tette, hogy a kutatócsoportban dolgozhassak. Köszönettel tartozom továbbá a kutatócsoport tagjainak, hogy a munkám során hasznos gyakorlati tanácsokkal láttak el, kérdéseimre készséggel válaszoltak. Legvégül köszönöm a családomnak és Lőrincz Balázsnak türelmüket és megértésüket, melyet munkám során tanúsítottak.

A szakdolgozatban bemutatott, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megvalósított kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében.

7. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] R. W. R. L. G. B. Richard M. Felder, *Elementary principles of chemical processes*, Fourth. John Wiley & Sons, 2020.
- [2] C. v. Rossi, 'A Comparative Investment Analysis of Batch Versus Continuous Pharmaceutical Manufacturing Technologies', *J Pharm Innov*, 2022, doi: 10.1007/s12247-021-09612-y.
- [3] C. Hubert, P. Lebrun, S. Houari, E. Ziemons, E. Rozet, and P. Hubert, 'Improvement of a stability-indicating method by Quality-by-Design versus Quality-by-Testing: A case of a learning process', *J Pharm Biomed Anal*, vol. 88, pp. 401–409, Jan. 2014, doi: 10.1016/J.JPBA.2013.09.026.
- [4] S. L. Lee *et al.*, 'Modernizing Pharmaceutical Manufacturing: from Batch to Continuous Production', *Journal of Pharmaceutical Innovation*, vol. 10, no. 3. Springer New York LLC, pp. 191–199, Sep. 07, 2015. doi: 10.1007/s12247-015-9215-8.
- [5] 'U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Quality Considerations for Continuous Manufacturing Guidance for Industry (Draft Guidance)', 2019.
- [6] S. D. Schaber, D. I. Gerogiorgis, R. Ramachandran, J. M. B. Evans, P. I. Barton, and B. L. Trout, 'Economic Analysis of Integrated Continuous and Batch Pharmaceutical Manufacturing: A Case Study', *Ind Eng Chem Res*, vol. 50, no. 17, pp. 10083–10092, Sep. 2011, doi: 10.1021/ie2006752.
- [7] R. A. Lionberger, S. L. Lee, L. M. Lee, A. Raw, and L. X. Yu, 'Quality by design: Concepts for ANDAs', *AAPS Journal*, vol. 10, no. 2. pp. 268–276, Jun. 2008. doi: 10.1208/s12248-008-9026-7.
- [8] L. X. Yu *et al.*, 'Understanding pharmaceutical quality by design', *AAPS Journal*, vol. 16, no. 4. Springer New York LLC, pp. 771–783, 2014. doi: 10.1208/s12248-014-9598-3.
- [9] N. A. Charoo, A. A. A. Shamsheer, A. S. Zidan, and Z. Rahman, 'Quality by design approach for formulation development: A case study of dispersible tablets', *Int J Pharm*, vol. 423, no. 2, pp. 167–178, Feb. 2012, doi: 10.1016/J.IJPB.2011.12.024.
- [10] L. Zhang and S. Mao, 'Application of quality by design in the current drug development', *Asian J Pharm Sci*, vol. 12, no. 1, pp. 1–8, Jan. 2017, doi: 10.1016/j.ajps.2016.07.006.
- [11] Fda, 'Guidance for Industry PAT - A Framework for Innovative Pharmaceutical Development, manufacturing, and Quality Assurance', 2004. [Online]. Available: <http://www.fda.gov/cvm/guidance/published.html>
- [12] A. Chanda *et al.*, 'Industry perspectives on process analytical technology: Tools and applications in API development', *Organic Process Research and Development*, vol.

- 19, no. 1. American Chemical Society, pp. 63–83, Jan. 16, 2015. doi: 10.1021/op400358b.
- [13] A. Williams, E. K. Read, C. D. Agarabi, S. Lute, and K. A. Brorson, ‘Automated 2D-HPLC method for characterization of protein aggregation with in-line fraction collection device’, *Journal of Chromatography B*, vol. 1046, pp. 122–130, Mar. 2017, doi: 10.1016/J.JCHROMB.2017.01.021.
- [14] L. X. Yu, R. A. Lionberger, A. S. Raw, R. D’Costa, H. Wu, and A. S. Hussain, ‘Applications of process analytical technology to crystallization processes’, *Adv Drug Deliv Rev*, vol. 56, no. 3, pp. 349–369, Feb. 2004, doi: 10.1016/j.addr.2003.10.012.
- [15] W. Chew and P. Sharratt, ‘Trends in process analytical technology’, *Analytical Methods*, vol. 2, no. 10, pp. 1412–1438, Oct. 2010. doi: 10.1039/c0ay00257g.
- [16] L. K. H. Bittner *et al.*, ‘Near-infrared reflection spectroscopy (NIRS) as a successful tool for simultaneous identification and particle size determination of amoxicillin trihydrate’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 54, no. 5, pp. 1059–1064, Apr. 2011, doi: 10.1016/J.JPBA.2010.12.019.
- [17] J. Rantanen, ‘Process analytical applications of Raman spectroscopy’, *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 59, no. 2, pp. 171–177, Feb. 2010, doi: 10.1211/jpp.59.2.0004.
- [18] T. Vankeirsbilck *et al.*, ‘Applications of Raman spectroscopy in pharmaceutical analysis’, *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 21, no. 12, pp. 869–877, Dec. 2002, doi: 10.1016/S0165-9936(02)01208-6.
- [19] S. Challa and R. Potumarthi, ‘Chemometrics-based process analytical technology (PAT) tools: Applications and adaptation in pharmaceutical and biopharmaceutical industries’, *Appl Biochem Biotechnol*, vol. 169, no. 1, pp. 66–76, Jan. 2013, doi: 10.1007/s12010-012-9950-y.
- [20] M. Fonteyne *et al.*, ‘Process Analytical Technology for continuous manufacturing of solid-dosage forms’, *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 67, pp. 159–166, Apr. 2015, doi: 10.1016/J.TRAC.2015.01.011.
- [21] M. Jamrógiewicz, ‘Application of the near-infrared spectroscopy in the pharmaceutical technology’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 66, pp. 1–10, Jul. 2012, doi: 10.1016/J.JPBA.2012.03.009.
- [22] Katherine A. Bakeev, *Process Analytical Technology: Spectroscopic Tools and Implementation Strategies for the Chemical and Pharmaceutical Industries*. John Wiley & Sons, 2010.
- [23] N. L. Velez, J. K. Drennen, and C. A. Anderson, ‘Challenges, opportunities and recent advances in near infrared spectroscopy applications for monitoring blend uniformity in the continuous manufacturing of solid oral dosage forms’, *Int J Pharm*, vol. 615, p. 121462, Mar. 2022, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2022.121462.

- [24] M. Blanco, ‘Monitoring powder blending in pharmaceutical processes by use of near infrared spectroscopy’, *Talanta*, vol. 56, no. 1, pp. 203–212, Jan. 2002, doi: 10.1016/S0039-9140(01)00559-8.
- [25] T. R. M. de Beer *et al.*, ‘Raman spectroscopy as a process analytical technology (PAT) tool for the in-line monitoring and understanding of a powder blending process’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 48, no. 3, pp. 772–779, Nov. 2008, doi: 10.1016/J.JPBA.2008.07.023.
- [26] Z. D. Harms, Z. Shi, R. A. Kulkarni, and D. P. Myers, ‘Characterization of Near-Infrared and Raman Spectroscopy for In-Line Monitoring of a Low-Drug Load Formulation in a Continuous Manufacturing Process’, *Anal Chem*, vol. 91, no. 13, pp. 8045–8053, Jul. 2019, doi: 10.1021/acs.analchem.8b05002.
- [27] H. W. Ward, D. O. Blackwood, M. Polizzi, and H. Clarke, ‘Monitoring blend potency in a tablet press feed frame using near infrared spectroscopy’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 80, pp. 18–23, Jun. 2013, doi: 10.1016/J.JPBA.2013.02.008.
- [28] E. Szabó *et al.*, ‘Continuous downstream processing of milled electrospun fibers to tablets monitored by near-infrared and Raman spectroscopy’, *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 164, p. 105907, Sep. 2021, doi: 10.1016/J.EJPS.2021.105907.
- [29] C. J. Strachan, T. Rades, and K. C. Gordon, ‘A theoretical and spectroscopic study of γ -crystalline and amorphous indometacin’, *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 59, no. 2, pp. 261–269, Feb. 2010, doi: 10.1211/jpp.59.2.0012.
- [30] B. Nagy, A. Farkas, K. Magyar, B. Démuth, Z. K. Nagy, and G. Marosi, ‘Spectroscopic characterization of tablet properties in a continuous powder blending and tableting process’, *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 123, pp. 10–19, Oct. 2018, doi: 10.1016/J.EJPS.2018.07.025.
- [31] F. C. Clarke, M. J. Jamieson, D. A. Clark, S. v. Hammond, R. D. Jee, and A. C. Moffatt, ‘Chemical image fusion. The synergy of FT-NIR and raman mapping microscopy to enable a more complete visualization of pharmaceutical formulations’, *Anal Chem*, vol. 73, no. 10, pp. 2213–2220, May 2001, doi: 10.1021/ac001327l.
- [32] B. Nagy, A. Farkas, E. Borbás, P. Vass, Z. K. Nagy, and G. Marosi, ‘Raman Spectroscopy for Process Analytical Technologies of Pharmaceutical Secondary Manufacturing’, *AAPS PharmSciTech*, vol. 20, no. 1. Springer New York LLC, Jan. 01, 2019. doi: 10.1208/s12249-018-1201-2.
- [33] ‘INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION OF TECHNICAL REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF PHARMACEUTICALS FOR HUMAN USE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT Q8(R2)’, 2009.
- [34] D. Markl *et al.*, ‘Review of real-time release testing of pharmaceutical tablets: State-of-the art, challenges and future perspective’, *Int J Pharm*, vol. 582, p. 119353, May 2020, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2020.119353.
- [35] P. Pawar, Y. Wang, G. Keyvan, G. Callegari, A. Cuitino, and F. Muzzio, ‘Enabling real time release testing by NIR prediction of dissolution of tablets made by continuous

- direct compression (CDC)', *Int J Pharm*, vol. 512, no. 1, pp. 96–107, Oct. 2016, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2016.08.033.
- [36] Y. Zhang and K. C. Johnson, 'Effect of drug particle size on content uniformity of low-dose solid dosage forms', *Int J Pharm*, vol. 154, no. 2, pp. 179–183, Aug. 1997, doi: 10.1016/S0378-5173(97)00134-8.
- [37] T. A. Iranloye and E. L. Parrott, 'Effects of compression force, particle size, and lubricants on dissolution rate', *J Pharm Sci*, vol. 67, no. 4, pp. 535–539, 1978, doi: 10.1002/jps.2600670424.
- [38] J. Palmer, C. J. O'Malley, M. J. Wade, E. B. Martin, T. Page, and G. A. Montague, 'Opportunities for Process Control and Quality Assurance Using Online NIR Analysis to a Continuous Wet Granulation Tableting Line', *J Pharm Innov*, vol. 15, no. 1, pp. 26–40, Mar. 2020, doi: 10.1007/s12247-018-9364-7.
- [39] D. J. Goodwin, S. van den Ban, M. Denham, and I. Barylski, 'Real time release testing of tablet content and content uniformity', *Int J Pharm*, vol. 537, no. 1–2, pp. 183–192, Feb. 2018, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2017.12.011.
- [40] R. Uddin, N. Saffoon, and K. Bishwajit Sutradhar, 'Dissolution and Dissolution Apparatus A Review Dissolution and Dissolution Apparatus: A Review a b a', 2011. [Online]. Available: www.currentscidirect.com
- [41] A. Berardi, L. Bisharat, J. Quodbach, S. Abdel Rahim, D. R. Perinelli, and M. Cespi, 'Advancing the understanding of the tablet disintegration phenomenon – An update on recent studies', *Int J Pharm*, vol. 598, p. 120390, Apr. 2021, doi: 10.1016/J.IJPHARM.2021.120390.
- [42] E. Gavi and G. K. Reynolds, 'System model of a tablet manufacturing process', *Comput Chem Eng*, vol. 71, pp. 130–140, Dec. 2014, doi: 10.1016/J.COMPCHEMENG.2014.07.026.
- [43] N. Zaborenko *et al.*, 'First-Principles and Empirical Approaches to Predicting In Vitro Dissolution for Pharmaceutical Formulation and Process Development and for Product Release Testing', *AAPS Journal*, vol. 21, no. 3, May 2019, doi: 10.1208/s12248-019-0297-y.
- [44] M. A. Mrad, K. Csorba, D. L. Galata, Z. K. Nagy, and B. Nagy, 'Spectroscopy-Based Prediction of In Vitro Dissolution Profile Using Artificial Neural Networks', 2021, pp. 145–155. doi: 10.1007/978-3-030-87986-0_13.
- [45] M. A. Mrad, K. Csorba, D. L. Galata, Z. K. Nagy, and B. Nagy, 'Comparing Spectroscopy Measurements in the Prediction of in Vitro Dissolution Profile using Artificial Neural Networks', pp. 1–11, Oct. 2022, doi: 10.5121/csit.2022.121501.
- [46] A. Ibrahim, B. H. Kothari, R. Fahmy, and S. W. Hoag, 'Prediction of Dissolution of Sustained Release Coated Ciprofloxacin Beads Using Near-infrared Spectroscopy and Process Parameters: a Data Fusion Approach', *AAPS PharmSciTech*, vol. 20, no. 6, pp. 1–9, Aug. 2019, doi: 10.1208/S12249-019-1401-4/FIGURES/8.

- [47] E. Hernandez *et al.*, ‘Prediction of dissolution profiles by non-destructive near infrared spectroscopy in tablets subjected to different levels of strain’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 117, pp. 568–576, Jan. 2016, doi: 10.1016/J.JPBA.2015.10.012.
- [48] S. H. Tabasi, V. Moolchandani, R. Fahmy, and S. W. Hoag, ‘Sustained release dosage forms dissolution behavior prediction: A study of matrix tablets using NIR spectroscopy’, *Int J Pharm*, vol. 382, no. 1–2, pp. 1–6, Dec. 2009, doi: 10.1016/J.IJPB.2009.07.029.
- [49] M. P. Freitas *et al.*, ‘Prediction of drug dissolution profiles from tablets using NIR diffuse reflectance spectroscopy: A rapid and nondestructive method’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 39, no. 1–2, pp. 17–21, Sep. 2005, doi: 10.1016/J.JPBA.2005.03.023.
- [50] K. Yekpe *et al.*, ‘Predicting the dissolution behavior of pharmaceutical tablets with NIR chemical imaging’, *Int J Pharm*, vol. 486, no. 1–2, pp. 242–251, May 2015, doi: 10.1016/J.IJPB.2015.03.060.
- [51] S. Agatonovic-Kustrin and R. Beresford, ‘Basic concepts of artificial neural network (ANN) modeling and its application in pharmaceutical research’, *J Pharm Biomed Anal*, vol. 22, no. 5, pp. 717–727, Jun. 2000, doi: 10.1016/S0731-7085(99)00272-1.
- [52] Y. Sun, Y. Peng, Y. Chen, and A. J. Shukla, ‘Application of artificial neural networks in the design of controlled release drug delivery systems’, *Adv Drug Deliv Rev*, vol. 55, no. 9, pp. 1201–1215, Sep. 2003, doi: 10.1016/S0169-409X(03)00119-4.
- [53] M. F. Simões *et al.*, ‘Artificial neural networks applied to quality-by-design: From formulation development to clinical outcome’, *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, vol. 152, pp. 282–295, Jul. 2020, doi: 10.1016/J.EJPB.2020.05.012.
- [54] M. F. Simões *et al.*, ‘From Heuristic to Mathematical Modeling of Drugs Dissolution Profiles: Application of Artificial Neural Networks and Genetic Programming’, *Comput Math Methods Med*, vol. 2015, 2015, doi: 10.1155/2015/863874.
- [55] B. Nagy *et al.*, ‘Application of artificial neural networks for Process Analytical Technology-based dissolution testing’, *Int J Pharm*, vol. 567, p. 118464, Aug. 2019, doi: 10.1016/J.IJPB.2019.118464.
- [56] D. L. Galata *et al.*, ‘Fast, spectroscopy-based prediction of in vitro dissolution profile of extended release tablets using artificial neural networks’, *Pharmaceutics*, vol. 11, no. 8, Aug. 2019, doi: 10.3390/pharmaceutics11080400.
- [57] L. A. Mészáros *et al.*, ‘UV/VIS imaging-based PAT tool for drug particle size inspection in intact tablets supported by pattern recognition neural networks’, *Int J Pharm*, vol. 620, p. 121773, May 2022, doi: 10.1016/J.IJPB.2022.121773.
- [58] J. L. Godoy, J. R. Vega, and J. L. Marchetti, ‘Relationships between PCA and PLS-regression’, *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, vol. 130, pp. 182–191, Jan. 2014, doi: 10.1016/J.CHEMOLAB.2013.11.008.